

АБУ НАСР ФОРОБИЙ ҚАРАШЛАРИ АСОСИДА АМАЛИЙ САНЪАТ – ТИББИЁТНИНГ ТАКОМИЛЛАШИШИ

Мунира Ислом қизи Хўжақулова

ТДСИ, Ижтимоий фанлар Биоэтика курси билан кафедраси
ассистенти

АННОТАЦИЯ.

Мақолада Абу Наср Форобийнинг тиббиётга оид қарашлари фалсафий мушоҳада қилинган. Мақоланинг мақсади ХХІ асрда биоэтика ва дин, биоэтика ва ҳаёт каби масаларни таҳлил қилишдан иборат. Олим тиббиётни амалий санъат дея эътироф этиб, тадқиқотчи олдигаги масъулиятларни белгилаб берган.

Калит сўзлар: билиш, тиббиёт, инсон, биоэтика, касаллик, оқибат, тана аъзолари.

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждаются философские взгляды Абу Насра Фараби о медицине. Цель статьи – проанализировать соотношение биоэтики и религии, биоэтика и жизнь в ХХІ веке. Ученый признавал медицину практическим искусством и определял обязанности исследователя.

Ключевые слова: познание, медицина, человек, биоэтика, болезнь, последствие, органы человека.

Инсоният тарихидан маълумки, инсон ўз соғлиғини қадрига етишга, сақлашга, даволашга аҳамият бериб келган. Ҳозирда инсон янада гўзал ва бахтли бўлиш йўллари тиббий таъсир, яъни жарроҳлик натижасида бўлса ҳам амалга оширишга ҳаракат қилиб бормоқда. Бунинг учун биз Жолинус, Букрот, Арасту, Абу Бакр Муҳаммад ибн Закариё ар-Розий, Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Жузжоний, Пауль Макс Фриц Яр, Ван Ренсенлер Поттер каби олимларнинг инсон аъзоларига оид тадқиқотларидаги умумий қарашларни таҳлил қилиш, яъни уларни идрок этиш орқали билиш имконияти нималарда акс этишини англашимиз керак. Инсон танасида содир бўладиган жараёнларни мантиқий тушуниш ва тушунтириш орқали билиш имконияти натижасида ҳосил бўлган аподейктик билим етакчилик

қилади. Тирик мавжудотлар ичида энг кўп касаллик турларини ўзида жам қилган маҳлуқот бу одамдир.

Тиббиёт (медицина) инсон танаси ва унинг ҳар бир аъзосидаги саломатлик функцияларини ўрганади, чунки тиббиёт инсон танаси ва унинг ҳар бир аъзоси саломатлигини сақлашга ҳисса қўшадиган ҳақиқий тамойилларга асосланган санъатдир [1]. Тиббиёт – бу инсон танаси ва аъзосини сақлашга ҳисса қўшадиган ҳақиқий асослар санъати [2].

1948 йил 7-апрельда ташкил этилган Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO) ташкил этилди. World Health Organization (WHO) ташкилот номининг асл таржимаси “Жаҳон соғлиқ ташкилоти” бўлиб, унинг ташкил этилишига асосий сабаб одамлар соғлиғини сақлаш пардаси ортида, инсонлар соғлиғи ҳақидаги маълумотларни маълум мақсадлар асосида йиғиш ва улардан маълум ташкилотлар манфаатлари асосида фойдаланишдан иборат бўлганлиги ОАВда айтиб ўтилди.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти инсон жисмига хос бўлган саломатлик ва касалликлар турларини аниқлаш натижасида бир қанча тажрибаларни амалга ошириб келмоқда. Жумладан, генетик модификацияланган маҳсулотлардан фойдаланиш, одам аъзоларининг кўчириб ўтказилиши, аборт, клонлаш, клиник синовларни ўтказиш, суррогат оналик, эвтаназия, бепуштлиқ (бефарзандлик) ва бошқалар биоэтиканинг инсон ҳаёти ва соғлиғига оид муаммоли масалалардир. Одам организмнинг мавҳумлиги хусусида травматолог профессор Шокиров Одил Шарипович: “Инсон танаси мавҳумдир”-деб, таъкидлаб ўтган. Демак, фан тиббиёт ходимидан интеллектуалликни талаб қилади.

Ҳаёт давом этар экан, инсоннинг омон қолиши, янада бахтиёр бўлиши учун унга ҳавф солаётган омилларни бартараф этишда биоэтика кўмак беради. Биоэтика масалаларнинг ечимлари учун бир қанча амалларни тавсия қилиб келмоқда. Бироқ, бу ечимлар ер юзида бир қанча қаршиликларга ҳам сабаб бўлмоқда. Бунга дин, сиёсат, оддий инсонлар дунёқарашларини мисол қилиб келтириш мумкин. Бу зиддиятларни аслида нормал ҳолат сифатида қабул қилмоқ керак. Биоэтика тавсия қилган ечимлар мутлақ ҳақиқат бўла олмайди.

Тадқиқотчи инсон танасини ўрганиши учун, тўғри хулоса чиқариши учун унда етарли шароит бўлиш керак [1]. ...табиатшунос инсонни, унга хос бўлган соғлиқ ва касалликнинг турларини текшириши, ва уларнинг сабабларини аниқлаши керак. Шунингдек, у касалликларнинг ҳар бир аъзога таъсир қиладиган, масалан, баъзи томирларда

ёки бошқа аъзоларда юзага келадиган, ҳаддан ташқари намлик, ёки ҳаддан ташқари куруқлик натижасида юзага келадиган турли ҳил ўзгаришларни ўрганиши керак. У бу касалликларнинг ҳар бири учун уларнинг табиатини аниқлаши керак. Масалан, табиий сабаблар ёшлик ва қарилик, узоқ ва қисқа умр кўриш, бошқача айтганда ҳаёт ва ўлимнинг табиатини ўрганиш, буларнинг барчаси тирик мавжудотнинг бахтсиз ҳодисаларидир [1]. Тадқиқотчи ё тиббиёт ходимлари муолажани амалга оширишда Абу Наср Форобийнинг фикрларига қўшимча равишда, яратилган шароитдан ташқари биоэтиканинг қоидаларига амал қилиши керак. Биоэтика ўзгага зарар бермаслик, эзгулик қилиш, беморни ва яқинларини ҳурмат қилиш, адолатли бўлиш тамойиллар асосида фаолият олиб бориши зарур. Ҳар қандай тиббий муолажа бемор розилиги асосида олиб борилиши; инсон манфаатлари фан ва жамият манфаатларидан устун бўлиши; жамият, жамият раҳбари ва ҳокимиятнинг қарори шахс розилигига қаршилиқ қилмаслиги керак каби талаблари 2005 йилдаги “Биоэтика ва инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”да қайд этилган бўлишига қарамасдан, Covid-19 касаллигига қарши вакциналарни қўлланилишида декларация талабларига амал қилинмади.

Маълумки, трансплантация жараёнида донорнинг соғлиғи ҳам бемор соғлиғи даражасидай муҳим бўлиши даркор. Ҳеч бир ҳолатда донорнинг соғлиғига путур етказиш, унинг ўлимга олиб келувчи ҳолатларга йўл қўймаслиги керак. Ислом динида инсон аъзоларини ўзгага кўчириб ўтказишга руҳсат берилган. Аммо донор бўлаётган одам тана аъзоларини сотиши мумкин эмас, ҳади сифатида тақдим этиши ва ўзини ўлим ҳолатига олиб келадиган жараённи амалга ошириши мумкин эмас.

Эрон ислом республикасида қонунан инсон аъзоларини сотишга руҳсат берилган. Фақат, ҳар бир инсон истиқомат қиладиган вилоятидан ташқарида аъзоларини сотишга руҳсат берилмайди. Техронда тана аъзоларининг нарҳи бошқа ҳудудларга қараганда қимматроқ баҳоланганлиги учун фуқаролар имкон қадар, яширин йўллар билан Техронга шу масалани ҳал қилиш учун борадилар. Бу эса, қайсидир ҳудудларда аъзоларнинг етишмаслигига сабаб бўлади. Шариатга кўра, инсон ўз жинсини ўзгартириши ман қилинган бўлсада, сўнгги йилларда Эронда бундай ҳолатга руҳсат бор. Тиббиёт ва дин ўртасидаги муаммоли вазиятлар, зиддиятлар, қарама-қаршилиқлар асрлар давомида мавжуд бўлиб келмоқда.

Иккинчи жаҳон уруши ва Яқин Шарқда бўлаётган можаролар натижасида инсон аъзоларининг сотилиши,

инсонлар устида уларнинг хоҳишсиз тажрибаларнинг қўлланилиши борган сари оддий тусга айланиб бориши фожиавий ҳолат.

Биоэтика – бу амалий хатти-ҳаракатларнинг ахлоқий томони ҳақидаги фалсафий тушунча бўлиб, унда инсоннинг ҳар хил тирик шаклларга, ҳайвонларга муносабати, шахснинг бошқалар олдидаги жавобгарлиги, шахснинг ўзини тутиши ва одамга муносабати сифатида қаралади. Хулқ-атвор этикаси ва инсон муносабатларини ҳисобга олган ҳолда, биоэтика тиббий этика – деонтология билан бирлашади. Дунёқараш сифатида, биоэтика инсоннинг унинг атрофидаги дунёга муносабати, унинг дунё ҳақидаги фикри ва ундаги ўрни [3].

Ахлоқ масаласига қадимдан Шарқ ва Ғарбда катта аҳамият бериб келинган, лекин биоэтика янги фанлардан бири бўлиб, у кўтариб чиқаётган масалалар бугунги кунда инсон ҳаётининг ажралмас қисмига айлаган. Биоэтика шифокорнинг ҳуснихати, муомиласидан тортиб беморнинг соғлиғи ва ҳаёт масалаларини ўзида мужассам этган фандир.

Ҳар бир амалий санъат, яъни тиббиёт ўз объектини билиши асосида такомиллашиб боради. “Шифокорнинг санъат даражасидаги фаолияти бутун инсон танасига ва унинг ҳар бир аъзосига тарқалади” [2]. Хулоса сифатида 1999 йил март ойида В.Поттер Коста-Рикадаги чиқишини келтириб ўтамиз: “Мен сиздан биоэтикани ўзида камтарлик, масъулият, малакани ўзида мужассамлаштирган янги ахлоқий таълимот сифатида тушунишингизни сўрайман. Бу барча маданиятларни бирлаштиради ва “инсоният” сўзининг маъносини кенгайтиради” тавсиясига умуминсоний талаблар, дунёвий ва диний қадриятлар асосида амал қилинса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Биоэтикавий билимлар орқали ҳар бир Инсон яшаб қолишга эмас, яшашга ҳаққи борлигини англаш зарурлиги илгари сурилади.

REFERENCES:

1. Аль-Фараби. Естественно-научные трактаты./Об органах человеческого тела. Наука. Казахская ССР . А-а.: 1987.
2. Аль-Фараби. Естественно-научные трактаты./О возражении Галену по поводу его разногласий с Аристотелем относительно органов человеческого тела. Наука. Казахская ССР . А-а.: 1987.
3. Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А.. Биоэтика. Lesson press. Т.: 2021.

4. Mukhamedova, Z. M., & Umirzakova, N. A. (2019). The phenomenon of medical humanities and the international experience of integrating the humanities in medical education. *Philosophical problems of biology and medicine: the phenomenon of biorationality*, 13.
5. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In *Этика и история философии* (pp. 202-207).
6. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. *Гуманитарный трактат*, (17), 15-18.
7. Мухамедова, З. М. (2007). *Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан* (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).
8. Qandov, B., Alimukhammedova, N., & Zamira, M. (2020). Human Rights are a Social Phenomenon: The Principles of Globalization and Personal Liberty. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1).
9. ВРЕД, Б. Уважаемые коллеги! Ташкентский государственный стоматологический институт, ЮНИТ группа международной сети кафедр «Биоэтики ЮНЕСКО»(Хайфа) приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической онлайн конференции, которая будет:
дис. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
10. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In *СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ* (pp. 360-369).
11. Рустамова, М., & Атамуратова, Ф. С. (2022). РОЛЬ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. *Academic research in educational sciences*, (2), 192-197.
12. Otamuratov, S., Otamuratov, S., & Atamuratova, F. (2023). Sociological study of social and innovative activities of youth in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 06050). EDP Sciences.

